

O'ZMA FONDLARIDA SAQLANAYOTGAN TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATIGA OID BO'LGAN HUJJATLAR

Mansurov S.S.

**Toshkent shahar, Shayxontohur tumani
42-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining
tarix va tarbiya fani o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918555>

Dunyoning qator ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o'lkasining ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'zgarishlar, jadidchilik harakatining vujudga kelishi, jadid namoyandalarning davlat va jamiyat masalalariga bag'ishlangan asarlari hamda Markaziy Osiyoning ijtimoiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotiga ma'rifatparvarlarning qo'shgan hissasi o'rganib kelinmoqda.

Shu munosabat bilan arxiv hujjatlari ilmiy tadqiqotlar hamda o'quv loyihalari uchun qimmatli manba hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Milliy arxivida (O'zMA) jadidchilik harakatining ham ma'rifiy, ham boshqa yo'nalishdagi faoliyatini o'rganishda muhim va qimmatli manba bo'lgan noyob qo'lyozmalar, gazeta parchalari va hujjatlar jamlangan.

Maqsad: 1. Inqilobgacha bo'lgan davr hujjatlari. Ular alohida qiymatli va noyob hujjatlardir (I-fond deb ajralib, IX davridan 1917-yilgacha davrni o'z ichiga oladi) va 2. Sho'rolar davri tarixini o'zida aks ettirgan arxiv hujjatlari R-fond deb ajratilib, 1917-yildan 1991-gacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga olgan I-1, I-2, I-3, I-461, I-1009, I-47, R-34 jamg'arma ish hujjatlarini to'plash va o'rganishdan iborat edi. Ushbu fondlarda ijtimoiy hayotning ko'plab jihatlarini bevosita bog'liq bo'lgan jadidchilik harakati va uning yetakchilari faoliyatiga oid hamda 114 dan ortiq gazeta parchalari, xabarlar, buyruqlar, xatlar o'rganildi.

Ishning o'rganilgan hujjatlarida jadidchilik harakatining quyidagi jihatlarini aniqlandi:

- Tarixiy xotiramizning asosiy poydevori bo'lgan arxiv materiallarining o'ziga xos chegarasi bor. Xususan, ular asosan mustamlakachi amaldorlarning ovozi yangrab, mahalliy aholining ovozi esa unchalik eshitilmasligi bilan ajralib turadi. Muammoni yoritishda qiyosiy tahlil va tanlangan mavzuga oid manbashunoslik hamda hujjatshunoslik fanlaridagi nazariy bilimlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.
- Dadil aytish mumkinki, O'zbekiston tarixining Buyuk ipak yo'li, xonliklar davri va Turkiston davri tarixlarini va umuman boshqa tarixiy davrlarning o'ziga xos jihatlarini chuqur bilmasdan turib, arxiv hujjatlarini tahlil qilish nafaqat noto'g'ri bo'ladi, balki noto'g'ri talqinga ham olib kelishi mumkin. Ushbu jarayonga uchrab qolmaslik uchun ma'rifatparvarlar yozib qoldirgan qo'lyozmalar va maktublar, gazeta va jurnallar, maqolalar hamda turli xil janrdagi asarlarni tarjima va tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.
- O'zMA fondlarida Turkiston jadidchilik harakatiga oid ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida manbashunoslik, hujjatshunoslik nazariyasini bilish va shu bilan birga relatsiya, eslatma, reskript, promemoriy, raport, yetkazma-shikoyat xati, memoriya kabi atamalarni bilish zarur.
- Turkistonda jadid maktablari vujudga kelishi turli to'siqlarga va qarshiliklarga duch keldi. Gubernatorlik ma'murlarining, mutaassiblarning ta'qiblariga qaramay, jadid maktablari son jihatidan ko'payib, sifat jihatidan mukammallashib bordi.
- Jadidlar nafaqat o'zlari ta'lim va madaniyat sohalarida ishlashdi, balki ularga mahalliy tadbirkorlar va ziyolilar ham yordam berdi. Tadbirkor va ziyolilarning ham xorij

mamlakatlarida bo'lganligi, savdo-sotiq jarayonlarida ko'plab o'zaro fikr almashuvlarning o'rin tutganligi bu borada muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

- Arxiv manbalari shuni ko'rsatdiki, XX asr boshlarida xorij taraqqiyparvarlik g'oyalari va davriy matbuotning tarqalishi Turkistonga katta madaniy va siyosiy ta'sir ko'rsatdi.
- Hozirgi kunda yurtimiz olimlarining sa'y-harakatlari tufayli jadidlar masalasini o'rganishda yangicha yondashuvlar qaror topdi. Izlanishlar natijalari jadidlar harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston jamiyatining chalkash siyosiy kuchlari orasida eng ilg'or yo'nalish bo'lganligini yaqqol namoyon qilmoqda. Mazkur harakat dunyoviy-gumanistik va milliy qadriyatlarga asoslangan, o'lka mahalliy aholisining hayotiy manfaatlarini himoyasi, ijtimoiy taraqqiyotdagi muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatgan.

O'zMA va boshqa ixtisoslashgan tashkilotlar hujjatlari Turkiston davri tarixi, ya'ni ijtimoiy-siyosiy hodisa, jadidchilik bo'yicha olim va mutaxassislardan keyingi tadqiqotlarni taqozo etadi.

1. "O'zMA o'rganish davrida quyidagi taklif va tavsiyalarni taqdim etish maqsadga muvofiq:
 1. Turkiston jadidchilik harakatiga oid tadqiqotlarga rus, eski o'zbek yozuvini va nemis tillarini mukammal biladigan mutaxassislarni qiziqtirish va jalb qilish.
 2. Jadidlar.uz saytlariga o'xshash platformalarni yaratish.
 3. Arxiv fondlarining tavsifi va ularda jadidlarlarga oid ma'lumotlarni berish bo'yicha kitoblar nashr etish.

Yuqorida keltirilgan taklif va tavsiyalarning amalga oshirilishi Respublika tarix va arxiv muassasalari faoliyatini o'rganish borasida amaliy ahamiyatga ega bo'lib, yangi izlanuvchilarni qiziqtirishiga va o'z navbatida tarixda o'rganilmagan va tarjima qilinmagan dolzarb jihatlarni o'rganishga, ularni tadqiq etishga yo'l ochib berishi mumkin.